

**НАРАСТАНИЕ ТОЛЩИНЫ ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА НА МАЛЫХ РЕКАХ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ****GROWTH OF ICE COVER THICKNESS ON SMALL RIVERS OF
WESTERN SIBERIA****ФОМИЧЕВА НЯИЛЯ НИКОЛАЕВНА,***кандидат технических наук, доцент,**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский государственный университет водного
транспорта».***FOMICHEVA NYAILYA NIKOLAEVNA,***candidate of technical sciences, associate professor,**Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Siberian State
University of Water Transport".*

В данном исследовании рассматривается ледовый режим рек Западной Сибири: р. Омь, р. Карасук, р. Васюган. В исследовании применялись методы проведения натурных полевых работ. В работы приведены материалы натурных исследований ледового режима р. Карасук и р. Омь: измерения нарастания толщины льда и температуры воздуха. Рассматриваются также аспекты, как влияние суммы градусо-дней отрицательных температур воздуха на формирование толщины ледяного покрова. Также выполнен анализ влияния высоты снежного покрова на толщину льда. Вкладом автора является введение понятия «коэффициент нарастания толщины ледяного покрова» и получение его графической зависимости от высоты снега на льду. Эту зависимость можно использовать в прогностической практике. Сделаны выводы о влиянии высоты снежного покрова на нарастание толщины льда.

This study examines the ice regime of the rivers of Western Siberia: the Om River, the Karasuk River, and the Vasyugan River. In the study, methods of conducting field work were used. The materials of field studies of the ice regime of the Karasuk river and the Om river are presented in the work: measurements of the increase in ice thickness and air temperature. Aspects such as the influence of the sum of degree-days of negative air temperatures on the formation of the thickness of the ice cover are also considered. The analysis of the influence of the height of the snow cover on the thickness of the ice was also carried out. The author's contribution is the introduction of the concept of "the coefficient of increase in the thickness of the ice cover" and obtaining its graphical dependence on the height of snow on ice. This dependence can be used in predictive practice. Conclusions are drawn about the influence of the height of the snow cover on the increase in the thickness of the ice.

Ключевые слова: ледовый режим; толщина льда; высота снежного покрова на льду.

Key words: ice regime; ice thickness; snow depth on ice.

После образования ледостава в течение зимы происходит постепенное увеличение толщины льда. В зависимости от климата лед на реках к весне бывает различной толщины [1, с. 222]. В термическом режиме водоема ледяной покров выполняет роль

регулятора зимнего теплообмена между водой и атмосферой. Обычно их разделяет слой снега, мощность которого тесно связана с толщиной поддерживающего его льда [2, с.577]. С появлением первых ледовых явлений количество снега на льду мало, и толщина льда нарастает более интенсивно. В дальнейшем, по мере увеличения высоты снежного покрова, интенсивность нарастания толщины льда уменьшается.

В работе ставится цель подтверждения данного факта и также – установления связи между нарастанием толщины льда и высотой снежного покрова. Существует много зависимостей, позволяющих определять нарастание толщины льда в соответствии со сложившимися метеоусловиями. Наиболее приемлемой и распространенной является связь нарастания толщины льда на водных объектах и суммы градусо-дней отрицательной температуры воздуха.

Ранее, в работах рассматривалась связь между нарастанием толщины льда в зависимости от метеорологических факторов и были получены уточняющие коэффициенты в формуле Ф. И. Быдина для рек Омь и Карасук Западной Сибири [3, с.94-90; 4, с. 112-117]. Эти работы выполнялись с использованием данных натуральных полевых исследований. Во время которых измерялась толщина льда и высота снега на льду. То есть базируемся на методиках проведения экспедиционных работ и методах обработки полученных данных.

На рисунке 1 приведены данные нарастания толщины льда в зависимости от суммы градусо-дней отрицательной температуры воздуха. Эти результаты получены непосредственно на данных полевых исследований на реке Карасук и реке Омь Новосибирской области.

Рис.1. Увеличение толщины ледяного покрова на реках Карасук и Омь в зависимости от суммы градусо-дней отрицательной температуры воздуха.

Представленные результаты показывают, что по мере увеличения толщины льда и накопления снега интенсивность нарастания льда уменьшается. Связь толщины льда и слоя снега на нем на реке Васюган за различные годы приведены на рисунке 2.

Анализ этих данных показывает, что отношение изменения высоты снега к нарастанию толщины льда составляет для 2016 – 0,33; 2018 – 0,50; 2019 – 0,50, а для снежных зим: 2017 – 0,87; 2020 – 1,0. Высота снежного покрова в 2017 году достигала 60 см, а при этом толщина льда – 50 см. в 2016 году максимальная высота снега – 28 см, толщина льда – 54 см [5, с.19–25]. То есть четко прослеживается влияние теплоэнергетического эффекта снежного покрова на нарастание толщины льда. Из этого следует, что зимний покров водоемов должен рассматриваться как сложная двухслойная система [2, с.577].

Рис.2. Связь между толщиной льда и высотой снежного покрова на льду на реке Васюган за 2016-2020 годы.

В условиях стационарного теплового режима толщину льда можно определить по зависимости [2, с.580]:

$$h_{л} = \lambda_{л} \cdot T_{пл} / S_{л}, \tag{1}$$

где $h_{л}$ – толщина льда;

$T_{пл}$ – температура верхней поверхности льда;

$\lambda_{л}$ – коэффициент теплопроводности;

$S_{л}$ – расход тепла, поступающий к подледной поверхности.

Принимая во внимание уравнение Ньютона для теплового потока и учитывая лежащий на льду снег, получаем:

$$S = (T_{л} - T_{в}) / (1/\alpha_{сн} + h_{сн} / \lambda_{сн} + h_{л} / \lambda_{л}), \tag{2}$$

где $T_{л}$ и $T_{в}$ – соответственно температура нижней поверхности льда и температура воздуха;

$h_{сн}$ и $h_{л}$ – толщина снега и льда соответственно;

$\lambda_{сн}$ и $\lambda_{л}$ – соответственно коэффициент теплопроводности снега и льда;

S – тепловой поток.

Е. Г. Попов предлагает для прогнозов толщины льда следующие зависимости [1, с.223]:

$$\Delta h = 6,2 \sum | -T^0 | / h_{э} \tag{3}$$

или

$$\Delta h = 0,65 \sum \left| -T^0 \right| h_{\text{э}}^{-0,54}, \tag{4}$$

где Δh – приращение толщины льда за период расчета;

$\sum \left| -T^0 \right|$ – сумма градусо-дней отрицательной температуры воздуха;

$h_{\text{э}}$ – толщина льда, эквивалентная по теплопроводности ледяному и снежному покрову [1, С.223]:

$$h_{\text{э}} = h_{\text{л}} + \frac{\lambda_{\text{л}}}{\lambda_{\text{сн}}} \cdot h_{\text{сн}}. \tag{5}$$

Расчеты, выполненные по формуле (4) для реки Омь, дали удовлетворительные совпадения с натурными данными.

Как известно, зимний режим рек многогранен в этот период. Имеют место различные факторы, влияющие на формирование ледостава. Процесс этот, в первую очередь, тепло-энергетический. Большое влияние оказывают метеорологические факторы [3, с.84-90]. К ним следует отнести температуру воздуха, ветер, облачность, влажность, осадки. Данные метеопрогнозов по осадкам позволяют определить величину коэффициента нарастания толщины ледяного покрова (Рис.3). Графически установлена связь между этими параметрами для реки Васюган.

Рис.3. Значения коэффициента нарастания толщины ледяного покрова в зависимости от высоты слоя снега.

Определение нарастания толщины ледяного покрова по предложенному графику можно рассматривать как методику определения прогностической величины. А полученные данные по прогнозируемым значениям толщины льда могут быть использованы для решения практических задач: возможность устройства ледовых переправ; смягчение воздействий ледовых явлений на гидротехнические сооружения и др.

Отношение высоты снежного покрова к толщине льда на исследуемых объектах составил – $0,43 \div 0,57$ [6, с.22-31].

Выводы:

1. Высота снежного покрова на льду влияет на интенсивность нарастания толщины льда.
2. Графически представлена методика, позволяющая определять интенсивность нарастания толщины ледяного покрова в зависимости от высоты снега на льду.

Работы выполнены в рамках госбюджетной НИР «Исследование ледовых нагрузок на гидротехнические сооружения», зарегистрированной за номером государственного учета ААА-Ф19-11903150020-7.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Попов Е.Г. Гидрологические прогнозы. Ленинград: Гидрометеиздат, 1979. 256 с.
2. Россинский К.И. Термический режим и ледяной покров на водоемах и водотоках / Избранные труды ИВП РАН в 2 т. М.: КУРС, 2005. Т.1. С. 577-585.
3. Фомичева Н.Н., Василенко Д.С. Исследования влияния метеоусловий на формирование ледяного покрова и проблемы заторообразования на малых реках Западной Сибири // Высшая школа: научные исследования. Межвузовский научный конгресс. М.: Инфинити. 2020. Т.2. С. 84-90. Doi: 10.34660/INF.2020.17.60145.
4. Фомичева Н.Н., Сорокина В.С. Исследование формирования ледяного покрова на реке Омь в районе города Куйбышева Новосибирской области / Международный научный конгресс. С. 112-117. Doi: 10.34660/INF.2021.81.41.013.
5. Фомичева Н.Н., Сорокина В.С., Манзюк Е.Д. Оценка доли снегового питания в гидрографе половодья // Старт в науке – 2022. Сборник статей II международной научно-исследовательского конкурса. Петрозаводск: МЦНП «Новая жизнь», 2022. С.19-25.
6. Фомичева Н.Н., Василенко Д.С. Особенности зимнего режима водных объектов Западной Сибири // Сборник научных трудов по материалам IV международной конференции «Время научного прогресса». Волгоград, 2022.

© Фомичева Н. Н., 2022.